

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA YENGIL SANOATI SOXASINI RIVOJLANTIRISHNING TAXLILI VA UNING ISTIQBOLLARI

Abdullayeva Shahnoza Tohtamirzayevna

Yangiyol shahar 1-son kasb xunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi

shahnozaabdullayeva2020@gmail.com

В статье рассматривается роль маркетингового анализа текстильной отрасли, возможность привлечения иностранных инвестиций и расширение экспортного потенциала в текстильной отрасли, и их совершенствования. Также разработаны практические рекомендации и предложения по привлечению иностранных инвестиций и увеличению объема экспорта, в текстильной отрасли Республики Узбекистан.

The article discusses the role of marketing analysis of the textile industry, the possibility of attracting a foreign-investment and export potential rasshernie in the textile sector, and to improve them. Also, practical recommendations and suggestions for attracting a foreign-investment and an increase in the volume of exports, tekstelnoy industry of Uzbekistan.

Kalitli so'zlar: yengil sanoati, marketing taxlili, eksport imkoniyatlari, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, texnik va texnologik modernizatsiyalash, menejer dizaynerlar.

O'zbekistonning to'qimachilik sanoati maxalliy xomashyoni qayta ishlashga asoslangan ko'p asrlik tarixga ega: paxta tolasi, ipak, terichilik, kaolin kabilar mamlakatning milliy boyligi hisoblanadi. Buyuk ipak yo'lining O'zbekiston orqali o'tishi, bu yerda ishlangan paxta va ipakli matolar xunarmandchiligi, o'ziga xos xushbichim milliy ust bosh va oyoq kiyimlar, suratlar chizilgan sopol idishlar dunyoning ko'plab davlatlariga mashhur bo'lgan.

Xozirgi vaqtga kelib, dunyoda eksportni amalga oshiruvchi yengil sanoat, tarmoqlar orasida yuqori reytingga ega bo'lib turibdi. Bu soha eksport tovarlar

nomenklaturasida yigirilgan ip-kalavadan tortib tayyor mahsulotgacha bo‘lgan keng tarmoqni o‘z ichiga olgan. Shu nuqtai nazardan sohaning eksport potentsiali salmoqli o‘ringa ega bo‘lib, uning rivojlanish yo‘nalishi mavjud strategik investor, jaxon bozoridagi tovarlar kon’yunkturasi, biznes rejaning samaradorligi, kadrlarning eksport ishlab chiqarish talablariga muvofiq kelishiga bog‘liqdir.

1991 yilgacha Respublikada paxta tolasini qayta ishlash 10 %, mahsulotni eksport qilish 7,7 mln.dollardan oshmagan.

Yevropada paxta tolasini qayta ishlashda xarajatlarning doimiy oshib borishi va yerlarning qimmatligi, u yerda bunday sanoat korxonalarining kamayishi jarayoniga sabab bo‘lmoqda. Ushbu omillar sabab G‘arbiy Yevropalik investorlarni O‘zbekistonga jalb qilish imkoniyatlari bir muncha kengdir.

Ammo, rivojlangan mamlakatlarda yashash sharoitining rivojlanib borishi, aholining yuqori to‘lov qobiliyati uzluksiz ekologik toza to‘qimachilik va boshqa tovarlar xajmining o‘shishi zaruratini keltirib chiqarmoqda. Shuni hisobga olish kerakki, amerika, yaponiya, g‘arb kompaniyalari to‘qimachilik sohasida yuksak darajadagi maxoratga ega va ular o‘z faoliyatini O‘zbekistondagi kabi tarmoq rivoji uchun keng imkoniyatlarga ega hududlarda faoliyatni kengaytirishi mumkin.

Yengil sanoati soxasi mustaqillik yillarida respublikamiz iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi. Iqtisodiyotimizning real sektorini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash hamda ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar natijasida to‘qimachilik sanoatining mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushining o‘shish tendensiyasini kuzatish mumkin.

“To‘qimachilik va yengil sanoatning boshqa tarmoqlarida ana shu paxta xomashyosini yanada chuqur qayta ishlashni ta‘minlash, bo‘yalgan ip-kalava, trikotaj polotnosi va matolar kabi tayyor mahsulotlarni xorijiy mamlakatlarga eksport qilish, keyinchalik, zamonaviy texnologiya va dizaynni faol o‘zlashtirish asosida, tayyor to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda ulkan samaraga erisha olamiz.

Mamlakatimizda ishga solinmagan yana ko‘plab rezerv va imkoniyatlar mavjudligiga birgina shu misol asosida ishonch hosil qilish mumkin. Bu o‘rinda gap,

avvalo, dastlabki xomashyoni va yarim tayyor mahsulotlarni yanada chuqur qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish, buning uchun neft-gaz, neft-kimyo va kimyo, yengil sanoat va elektrotexnika tarmoqlarida yangi kompleks va korxonalar tashkil etish, shuningdek, jahon va mintaqa bozorlarida, ichki bozorimizda xaridorgir bo‘lgan tayyor to‘qimachilik, charpoyabzal, oziq-ovqat, farmasevtika sanoati, elektronika va maishiy elektr texnika mahsulotlari, maishiy kimyo tovarlari, qurilish va pardozlash materiallari ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish haqida bormoqda”.

Albatta, bu kabi ulkan maqsadlarga erishishda to‘qimachilik korxonalarini faol marketing siyosatini yuritishi, samarali marketing tadqiqotlarini o‘tkazish asosida xorijiy bozorlarda raqobatdosh bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni taqozo etadi.

Korxonaning raqobatdoshlik imkoniyatlarini, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, uning faoliyatini takomillashtirish yo‘llarini topish, korxonaning ishlab chiqarish sotuv imkoniyatlarini tahlil qilish va shu bilan bir paytda bozorda o‘xshash tovarlar bilan ish olib borayotgan raqobatchi korxonalarining tegishli ko‘rsatkichlarini ham baholab borishdan iborat.

Korxonaning salohiyati to‘g‘risida ma’lumot to‘plashning eng maqbul usuli bu yo‘nalishlarning barchasini tizimli ravishda ko‘rib chiqishdir. Bunda miqdoriy ko‘rsatkichlarning manbai sifatida ish xujjatlari va statistika ma’lumotlaridan foydalaniladi.

Mamlakatimizdagi to‘qimachilik korxonalarining eksport imkoniyatlarini tahlil qilish bugungi kundagi asosiy vazifalardandir. Shuning uchun xalqaro valyuta fondi ekspertlarining quyidagi ko‘rinishda tashkil qilingan marketing tadqiqotlaridan foydalanamiz:

1. Ishlab chiqarish. O‘zbekistonda to‘qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish qadimdan rivojlangan. Respublikadagi to‘qimachilik korxonalarining raqobatbardoshligini belgilovchi eng muxim omillar ularning maxalliy resurslarga egaligidir: paxta, ishchi kuchi, energiya resurslari, bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini katta miqdorda tejashga imkon beradi va buning xisobiga xorijiy bozorlarda narx strategiyalarini amalga oshirishda birmuncha afzalliklar yaratadi.

2. Biznes-muhit. Xorij kapitali va nou-xaulari to‘qimachilik industriyasini rivojlantirish uchun xal kiluvchi jihat bo‘lib, ularni jalb qilish qulay va barqaror xuquqiy rejimni va maqbul biznes - muhit tashkil qilinishini taqozo etadi.

Umumjaxon miqyosida borayotgan erkinlashtirish jarayonlari tufayli raqobat kuchaygan sari eksportga yo‘naltirilgan operatsiyalarni hamda kapital tushumini rag‘batlantiruvchi va qo‘llab-quvvatlovchi (BST koidalariga mos ravishda) vositalar va ustunliklar bilan ta‘minlash zarur.

3. Mahsulot raqobatbardoshligini sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlari.

➤ xomashyo, ishchi kuchi va energiya resurslariga xarajat nuqtai nazaridan raqobatbardosh;

➤ O‘zbekiston to‘qimachilarining qo‘shni davlatlar bozorlarida ijobiy mavqega egaligi (an‘anaviy ishbilarmonlik aloqalari va kup yillik yaqindan xamkorlik);

➤ raqobatbardoshlikning yuqoriligi rivojlangan transport infrastrukturasi bilan ta‘minlanadi. O‘zbekiston dengizga chiqish yo‘li bir muncha qiyinroq bo‘lsa-da, temir va avtomobil yo‘llari tarmog‘ining rivojlanish darajasi (87 foizi asfaltlangan) to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaradigan rivojlanayotgan ko‘pgina mamlakatlarga nisbatan ancha rivojlanishga egadir. Miqdoriy maqsadlar:

➤ sotuv va sotuv bozorining ma‘lum bir soxasida aylanmani yirik chakana savdo orqali bozordagi ulushni ko‘paytirish;

➤ Yevropa xamjamiyatining yirik bozorlari uchun sotuv bo‘yicha xamkorlarni va mahsulot bo‘yicha menejerlarni yollash;

➤ vositachilik va reklama xarajatlarini kamaytirish; • ko‘shimcha transport va moddiy zaxiralarini yo‘lga ko‘yish. Sifat maqsadlari:

➤ potensial buyurtmachilar orasida qozonilgan ijobiy obro‘ni va nufuzini yaxshilash;

➤ asosiy buyurtmachilar uchun to‘liq servis konsepsiyalarini joriy qilish;

➤ mehnat jamoasining sotuv bo‘yicha motivatsiyalarini yaxshilash;

➤ ishlab chiqarish bo‘limida ta’minotni tashkil qilishning marketing boshqaruvini yaxshilash; Ø sifatli tovarni yaratish.

Xorijiy bozorlarda o‘zbek to‘qimachilarining raqobatbardoshligini oshirish uchun ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifat va miqdoriy xarakteristikalarini ta’minlash va eksport mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun ijobiy imidj yaratish lozim.

Mahsulotning raqobatbardoshligiga va korxonaning ijobiy imidjiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar:

- mahsulot sifati;
- taklif kilingan narxlar;
- sotuvni tashkil qilish;
- ishonchlilik;
- shikoyatlar bilan ishlash;
- buyurtmachilarga malakali xizmat ko‘rsatish.

O‘zbekistondagi to‘qimachilik korxonalarining ko‘pchiligida marketing tadqiqotlari olib borish tajribasi va imkoniyatlari yetarli darajada emas, busiz xorijiy va ayniksa g‘arbiy bozorlarga samarali eksportni ta’minlash mumkin emas. O‘z mahsulotini milliy bozorlarda sotayotgan ko‘pchilik korxonalarda faqatgina sotuvni boshqarish bo‘linmalari bor xolos. Korxonalarining bozor iqtisodiyotiga munosabatini jonlantirish, ularni chet ellarda sotuvni tashkil qilishning zamonaviy shakllaridan foydalanishga yo‘naltirish lozim. Ya’ni:

- bevosita aloqalarning imkoniyatlari va potensial buyurtmachilar bilan xamkorlik;
- buyurtmachiga tez javob berishi;
- buyurtmachi xaqida qisqa, ammo batafsil ma’lumot, uning talablari va bozor tendensiyalari;
- «yo‘qotilgan kontaklar» sonining nisbatan kamligi, nisbatan yuqori unumdorlik;
- doimiy buyurtmachilar va xaridorlar uchun yaxshi imkoniyatlar;
- qo‘shimcha transport va moddii zaxiralarni yo‘lga qo‘yish.

5. Xorijiy bozorlarda egallangan segmentlar (assortiment va sifat darajasi).

Yevropa ittifoqi turli mamlakatlar uchun differensiyalangan eksport poshlinalarini ishlab chiqqan. Xozirgi kunda O‘zbekistonlik eksportchilar uchun bu ko‘rsatkich iplar uchun 4,5 foiz va gazlamalar uchun 8,6 foizni tashkil kiladi. O‘zbekistonning to‘qimachilik mahsulotlari MDX erkin savdo zonasi xududiga bojsiz (poshlinasiz) eksport qilinmokda. Bu zonaga Armaniston, Ozarbayjon, Belarus, Gruziya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Moldaviya, Rossiya Federatsiyasi, Ukraina va Tojikiston davlatlari kiradi.

Zamonaviy asbob—uskunalar bilan jixozlangan bir necha korxonalarda ishlab chiqarilgan tayyor iplar Uster sxemasi bo‘yicha 10—15 foiz oralig‘ida qoniqarli darajaga to‘g‘ri keladi va ular Yevropa Xamjamiyati mamlakatlari va AQShning yetakchi bozorlariga eksport qilinmoqda.

6. Maqsadli bozorlar. Hal qiluvchi xalqaro tendensiyalarni batafsil tahlil qilishda asosiy e‘tibor tikuv mahsulotlari ishlab chiqarishga qaratilishi kerak. Buning sababi shuki, tikuv mahsulotlari kelgusida O‘zbekistonga ip va gazlama kabi oraliq to‘qimachilik mahsulotlariga qaraganda yanada mustahkam va barqaror eksport salohiyatini ta‘minlaydi. Ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta‘minlash uchun tikuv fabrikalarining asbob—uskunolari va jihozlarini modernizatsiyalash yoki to‘liq yangilash, xozirgi kunda qo‘lda bajarilayotgan modellashtirish va saralash jarayonlarini avtomatlashtirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot assortimentini kengaytirish va ularning sifatini xalqaro bozorlarning talab darajasiga yetkazish zarurdir. Biz olib borgan marketing tahlili O‘zbekistonda to‘qimachilik ishlab chiqarishining bugungi darajasi mamlakatimizdagi to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga jahon paxta tolasi va paxtalik iplar bozorlarida mustahkam o‘rnashib olishga ob‘ektiv jihatdan imkon berishini ko‘rsatdi. Tayyor to‘qimachilik mahsulotlari (gazmollar, iplar, polotno va xokazo), trikotaj va tikuv mahsulotlari bo‘yicha tashqi, maqsadli bozorlarni egallash ishlab chiqarishni texnik va texnologik jihatdan tubdan modernizatsiyalash, O‘zbekistan to‘qimachilik mahsulotlarining sifatini oshirish, xo‘jalik yuritishning

iktisodiy tizim va sharoitlarini yanada yaxshilash, respublika xududida xorijiy kapital faoliyatini jonlantirish, eksportchi korxonalar uchun xuquqiy muhitni takomillashtirish xamda respublika to‘qimachilik korxonalarini faoliyatiga marketing boshqaruvi tizimlarini tatbiq qilishni taqozo qiladi.

O‘z o‘rnida soxaning rivojlanish tendensiyasiga e‘tibor beradigan bo‘lsak, jumladan, 2019 yil «O‘zbekengilsanoat» uyushmasi korxonalarini ishlab chiqargan mahsulotlarining sotilishi bo‘yicha taqsimlanishi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. 2019 yil «O‘zto‘gimachilik sanoat» uyushmasi korxonalarini ishlab chiqargan mahsulotlarining taqsimlanishi Manba: O‘zto‘gimachilik sanoat» uyushmasi ma‘lumotlari.

Ishlab chikarilgan mahsulotlarning asosiy qismi ekportga yo‘naltirilgani ko‘rinib turibdi, ya‘ni umumiy hajmdan 50,1 % yoki 820,1 mln. AQSh dollarni tashkil qildi. Bundan tashqari firma magazinlariga va savdo shahobchalariga, shu jumladan «Chilonzor buyum bozori»ga 4,5 mlrd. so‘mlik mahsulotlar yetkazib berildi (2,36 %), «O‘zbekbirlashuv» va «O‘zbeksavdo» savdo tashkilotlariga esa 6,4 mlrd. so‘mlik, ya‘ni 3,34 % lik ulush to‘gri keldi. Vazirliklar, boshkarmalar va boshqa tashkilotlar buyurtmasiga ko‘ra 14,2 mlrd. so‘mlik (7,5 %) mahsulot yetkazib berilgan. Ulgurji savdogarlar va kichik va o‘rta biznes sub’ektlari tomonidan 24,1 mlrd. so‘mlik yoki

umumiy hajmdan 12,6 %lik mahsulot talab qilingan, hamda ichki bozor savdogarlariga 46 mlrd. soʻmlik (24,1 %) qiymatli mahsulot yetkazib berilgan.

Hisobot davrida, respublika toʻqimachilik sanoati korxonalarini tomonidan 6680,8 mlrd. soʻmlik (2062 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 111,2 %, shu bilan birga paxta tozalash sanoatida - 105,6 %, ip-gazlama sanoatida - 114,3%, trikotaj sanoatida - 131,8 %), tikuvchilik sanoati korxonalarini tomonidan 718,1 mlrd.soʻmlik (123,8 %), charm-poyabzal sanoatida 422,5 mlrd.soʻmlik (120,3 %) mahsulotlar ishlab chiqarildi.

2018 yil yanvar-iyun oylarida, respublika toʻqimachilik sanoati korxonalarini tomonidan 3768,7 mlrd.soʻmlik (2017 yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan 112,0 %), shu jumladan, ip gazlama tarmogʻida 1081,5 mlrd.soʻmlik (122,1 %), toʻqimachilik tarmogʻida 336,0 mlrd.soʻmlik (122,3 %) tikuvchilik sanoatida 884,5 mlrd.soʻmlik (113,6 %), charm-poyabzal sanoatida 239,1 mlrd.soʻmlik (118,0 %) mahsulotlar ishlab chiqarildi[3].

Tashqi bozorda, hozirgi kunda 53 ta yirik korxonalarining dillerlik tuzilmalari tomonidan Yevropa Ittifoqi, Mustaqil davlatlar hamdoʻstligiga kiruvchi respublikalar va Osiyo qitʻasidagi 40 dan ortiq mamlakatlarga mahsulotlarni eksport qilmoqda. Ularning ichida eng anʻanaviy bozorlar Ozarbayjon, Armaniston, Rossiya, Ukraina,

Belarus, Qirgʻiziston, Qozogʻiston, Latviya, Litva, Turkiya, XXR, Janubiy Koreya,

Moldova, Polsha, Chexiya, Niderlandiya, Italiya, Ispaniya, Buyuk Britaniya,

Belgiya, Bolgariya, Germaniya, Gresiya, Portugaliya, SShA, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Isroil, Eron, BAR, Vetnam, Yaponiya, Xindiston. Shu bilan birga kompaniya korxonalarini toʻqimachilik mahsulotlari reklamasi va marketingi agentligi hamda Tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo vazirligining Tashqi savdo kompaniyalari bilan birgalikda yangi tashqi bozorlarni oʻzlashtirish borasida maqsadli ishlar olib borilmoqda. Oxirgi uch yil ichida Singapur, Bangladej, Tayvan, Gonkong, Kanada, Meksika, Marokash, Janubiy Afrika respublikasi, Argentina, Braziliya, Peru, Chili, Bosniya va Gersogovina, Venesuela hamda Kolumbiya davlatlari bozorlariga ham mahsulot eksport qilishga erishildi.

«O‘zbekengilsanoat» uyushmasining eksport strukturasi quyidagi segmentatsiyani ko‘rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval

O‘zto‘gimachilik sanoat» uyushmasi 2019 yil bo‘yicha eksportining strukturasi

Importyor mamlakatlar	Eksport qilingan mahsulot xajmi, ming AQSh dollari	Nisbiy xajmi, %
1	2	3
Yevropa mamlakatlari	8201	10
Turkiya	98412	12
Janubiy Koreya	41005	5
MDX	61507,5	7,5
Rossiya	442854	54
Xitoy	65608	8
Boshqa davlatlar	36949,6	4,5
Jami:	820100	100

Manba: « O‘zto‘gimachilik sanoat» uyushmasi ma’lumotlari.

«O‘zbekengilsanoat» mahsuloti eksportining bozor segmentatsiyasi 2018 yilda eksport qilingan mahsulotning ko‘proq hajmini, ya’ni 54 %i Rossiya mamlakati, nisbatan kamroq hajmini esa, ya’ni 5 %ini, Janubiy Koreya tashkil qilganligini ko‘rsatmoqda.

Chet el investorlarni jalb etish va investitsiya muhitini shakllantirish uchun respublikada bir qancha ishlar amalga oshirildi. Shuni aytishimiz mumkinki, ijtimoiy sohaga, kichik biznesga investitsiyalarning asosiy qismi kirib kelyapti, ta’kidlashimiz lozimki, to‘qimachilik va yengil sanoat korxonalariga ham jalb qilinayotgan investitsiyalar miqdori yildan yilga oshib bormoqda.

Buni biz DAK "O‘zbekengilsanoat" korxonalarida misolida xam ko‘rishimiz mumkin. Ularning miqdori 2018 yil 820,1 mln. AQSh dollaridan ortiq (2-rasm).

2-rasm. «O‘zto‘gimachilik sanoati» uyushmasi korxonalariga kiritilgan chet el investitsiyalari (mln. AQSh dollari)

1999 yilda tarmoqqa 37,37 mln. AQSh dollari miqdorida investitsiyalash amalga oshirilgan, 2000 yili bu ko‘rsatkich 119,2 mln. AQSh dollarini tashkil etgan bu esa 3,19 marta oshgan.

2011 yilida esa bu ko‘rsatkich 385,1 mln. AQSh dollariga oshgan; 2014 va 2018 yillarda esa oldingi davrga nisbatan bu ko‘rsatkich 118,97% va 107,53%larni mos ravishda tashkil etgan. 2020 yil natijalariga ko‘ra tarmoqqa 705,3 mln. AQSh dollari qiymatli investitsiyalar jalb kilingan bo‘lib, 2018 yilga nisbatan 1,4 marta ortgan. 2021 yili investitsiyalar miqdori 326,28% ga oshgan va 820,1 mln. AQSh dollarini tashkil qilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 15 dekabrda “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasi sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi №PQ-1442-sonli qarori qabul qilindi. Bugungi kunda « O‘zto‘gimachilik sanoati» uyushmasi tomonidan qo‘yidagi loyihalarni amalga oshirish borasida ishlar olib borilmoqda:

- 1) tayyor gazlamalarni ishlab chiqarish (djinsi gazlamasi, tukli sochiqbop matolar, ko‘ylakbop gazlamalar);

2) tayyor trikotaj buyumlarini ishlab chiqarish; 3)

to‘qimachilik aksessuarlari:

- zontiklar, tugmachalar, molniyalar va boshqalarni ishlab chiqarish;

4) to‘qimachilik dastgohlari: to‘quv dastgohlari, yigiruv ishlab chiqarishi uchun ehtiyot qismlar.

2017-2021 yillarda «Jizzax» MIZsida amalga oshiriladigan 5 ta yirik investitsion loyihalar ustida ish olib borilmoqda. Ushbu loyihalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatiga jalb etish bo‘yicha amalga oshirilayotgan yirik, muhim ishlardan deb qarashimiz mumkin. Undan tashqari jinsi gazlamasi va jinsidan tayyor mahsulotlar ishlab chiqaradigan to‘qimachilik kompleksini tashkil etish, paypoq mahsulotlari ishlab chiqaradigan to‘qimachilik kompleksini tashkil etish, tukli mato va sochiq mahsulotlari ishlab chiqaradigan to‘qimachilik kompleksini tashkil etish, aralash tolali gazlama va undan tayyor mahsulotlar ishlab chiqaradigan to‘qimachilik kompleksini tashkil etish, uyro‘zg‘or uchun to‘qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqaradigan to‘qimachilik kompleksini tashkil etish kabilardir.

Ushbu loyihalarni amalga oshirish natijasida yiliga dona tikuvchilik va trikotaj mahsulotlarini tayyorlash, tarmoq eksport salohiyatini oshirish imkoni yaratiladi. Investitsiya loyihalarining ro‘yobga chiqarilishi yengil sanoat tarmog‘ida eksport hajmi oshishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Qisqacha qilib aytganda, to‘qimachilik va yengil sanoat korxonalarini eksportining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun mazkur sanoatda mavjud bo‘lgan ishlab chiqarishni, iloji boricha tayyor mahsulot ishlab chiqarishiga yo‘naltirishimiz lozim.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotni tahlil qilish hamda natijalarini umumlashtirish asosida quyidagi xulosa va takliflarni ishlab chiqdik:

Tarmoq korxonalarini marketing tadqiqot ma‘lumotlari bilan ta‘minlash, ta‘minotchi va iste‘molchilarni tanlashda tavsiyalar berish, xalqaro narxlar va iste‘molchi talabining o‘zgarish tendenesiyalariga asoslanish; yangi tur mahsulotlarni va ularni ishlab chiqarish texnologiyalarini o‘zlashtirish strategiyasini ishlab chiqish, marketing tadqiqotlariga asoslangan xolda ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqarish

va xom-ashyo bazalarini rivojlantirish masalasi yechimini topish; mavjud moliyaviy resurslardan unumli foydalanish uchun tadbirkorlarga xom-ashyo resurslari, extiyot qismlar, texnologiyalarni yetkazib beruvchilar to‘g‘risidagi marketing tadqiqoti materiallarini taqdim etish; Ichki va tashqi bozor kon‘yunkturasini o‘rganish asosida o‘zaro manfaatli ilmiy-texnikaviy, valyuta-moliyaviy va tashqi iqtisodiy aloqalarning yangi rivojlanish takliflarini taqdim etish; reklama faoliyatini tashkil etish, yengil sanoat bo‘yicha tashqi va ichki axborotlar taxlilini amalga oshirish;

Biz ilmiy iznanishlarimiz natijasida shunday xulosaga keldikki, tayyor to‘qimachilik mahsulotlarimizni Yevropa bozorlarida sotilishini ta‘minlash juda ham murakkab hisoblanadi. Chunki, biz o‘zbek gazlamalarini va tayyor mahsulotlarni sifat jihatdan yuqori darajaga chiqara olganimizcha yo‘q. Shuning uchun O‘zbekiston to‘qimachilik sanoatining eksport sohasi bo‘yicha strategik vazifalaridan biri Rossiya va MDH davlatlari bozorida o‘z faoliyatini kengaytirishi lozim. O‘zbekiston to‘qimachilik sanoati oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri tarmoqni texnologik jihatdan yangilash hisobiga harajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini oshirish va uning assortimentini kengaytirish hamda tayyor mahsulotlar eksportini rivojlantirish masalalarini chuqur tahlil qilish va zaruriy chora-tadbirlar ishlab chiqishdir.

Bozor konyunkturasidan kelib chiqib to‘qimachilik sanoati tarmoqlarini rivojlantirishning ilmiy ta‘minot mexanizmlarini ham doimo takomillashtirib borish talab qilinadi. Keskin raqobat sharoitida raqobatlasha olish uchun har bir tashkilot bozorga o‘zining tabiiy, sifatli mahsuloti bilan chiqishi, ularni ishlab chiqarishi uchun esa tegishli texnologik jarayonlarni yaratishi lozim.

Bugungi kunda shunday tendensiyalar kuzatilmoqdaki, yaqin kelajakda faqat sifat va dizayn bo‘yicha bozordagi joriy talablarga javob bera oladigan to‘qimachilik mahsulotlarini qisqa muddatlarda va nisbatan kichik miqdorlarda ishlab chiqara oladigan korxonalariga raqobatbardosh bo‘lishi mumkin. Tarmoqdagi korxonalar imkoniyatlarining bozor talablariga mos bo‘lishini ta‘minlaydigan ilmiy-texnik chora-tadbirlarni ishlab chiqish va tezda joriy qilishni faqat shu kompaniyalarda ishlaydigan va ishlab chiqarishning barcha xususiyatlarini yaxshi biladigan mutaxassislariga uddalay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2017-yilda ijtimoiy-iktisodiy rivojlantirish yakunlari va 2021yilga mo‘ljallangan iktisodiy dasturning eng muxim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Maxkamasining majlisidagi ma‘ruzasi.
2. « O‘zto‘gimachilik sanoat » uyushmasi ma‘lumotlari
3. www.engilsanoat.uz –O‘zbekengilsanoat OAJning rasmiy sayti
4. <http://tuqimachi.titli.uz>- Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti To‘qimachi gazetasi